

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Икрамов Ш.И.

заведующий кафедрой, ТГУВ

Шамсиева Г.

студентка ТГУВ

ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ АРАБСКОГО МИРА:

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В данной статье авторы исследуют, каким образом цифровые технологии повлияли на доступ, анализ и хранение исторических источников. В ней акцентируется внимание на роли цифровых архивов, баз данных и проектов по цифровизации в сохранении и продвижении культурного наследия региона. Кроме того, статья обсуждает вызовы и возможности, связанные с изменением методологии источниковедения в Арабском мире.

Ключевые слова: цифровая история, арабский мир, источниковедение, цифровые архивы, культурное наследие, цифровая память.

АРАБ ДУНЁСИНИНГ РАҚАМЛИ ТАРИХИ: МАНБАЛАРНИ

ЎРГАНИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Аннотация. Мақолада муаллифлар рақамли технологиялар тарихий манбалардан фойдаланиш, таҳлил қилиш ва сақлашга қандай таъсир қилганини ўрганадилар. Унда рақамли архивлар, маълумотлар базалари ва рақамлаштириш бўйича лойиҳаларнинг минтақа маданий меросини асраб-авайлаш ва тарғиб этишдаги ролига алоҳида эътибор қаратилган. Бундан

ташқари, мақолада араб дунёсидаги манбашуносликда методологияни ўзгартириш билан боғ'лиқ муаммолар ва имкониятлар муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: рақамли тарих, араб дунёси, манбашунослик, рақамли архивлар, маданий мерос, рақамли хотира.

DIGITAL HISTORY OF THE ARAB WORLD: TRANSFORMATION OF SOURCE STUDY METHODOLOGY

Annotation. In this article, the authors explore how digital technologies have affected the access, analysis and storage of historical sources. It focuses on the role of digital archives, databases and digitalization projects in preserving and promoting the region's cultural heritage. In addition, the article discusses the challenges and opportunities associated with changing methodology in source studies in the Arab world.

Keywords: digital history, Arab world, source study, digital archives, cultural heritage, digital memory.

Введение

Новая область исследований арабского мира, использующая цифровые технологии, называется цифровой историей. Она помогает изучать и понимать исторические события, явления и персонажей арабского мира. В этой области используются специальные инструменты и методы для сбора, анализа и представления данных. Благодаря этому ученые могут глубже исследовать исторические процессы.

Значение данной темы заключается в том, что она способствует улучшению нашего понимания исторических событий арабского мира, которые зачастую возникали благодаря использованию традиционных методов анализа источников. Цифровая история дает возможность пересмотреть, переосмыслить и переоценить исторические записи, раскрывая новые аспекты событий, перспектив и голосов, которые ранее были упущены или недооценены. Арабский мир является обширным и разнообразным регионом, включающим множество стран, языков, культур и исторических периодов. Среди них можно выделить древние цивилизации Месопотамии и

Египта, расцвет и упадок халифатов, колониальную эпоху, а также проблемы и преобразования современного Ближнего Востока. Исторические источники для изучения этого региона также многообразны, включая рукописи, документы, надписи, устные традиции и артефакты.

Исторические исследования в арабском мире опираются на традиционные методы анализа источников. Обычно это включает изучение письменных записей, таких как рукописи, надписи, хроники и официальные документы. Ученые используют филологические, палеографические и историко-критические подходы для расшифровки, интерпретации и контекстуализации этих источников. Большое внимание уделяется текстовому анализу и проверке подлинности и происхождения исторических документов. Однако традиционный анализ источников имеет свои ограничения.

Во-первых, ограниченный доступ. Многие исторические документы находятся в разных регионах и учреждениях, что затрудняет доступ к ним для исследователей.

Во-вторых, субъективность. Интерпретация исторических текстов зависит от предубеждений и точек зрения ученых. И, наконец, фрагментация. Исторические источники могут быть разрозненными и неполными, что затрудняет их полное понимание. Исторические записи часто фрагментированы, что требует значительных усилий для составления целостного повествования. Проблемы сохранности. Исторические документы сталкиваются с риском ухудшения, потери и уничтожения с течением времени.

Эти проблемы подчеркивают необходимость инновационных подходов к историческим исследованиям в арабском мире, чему способствует век цифровых технологий.

Влияние цифровизации и цифровых инструментов на исторические исследования

Цифровые технологии и инструменты привели к значительному влиянию на исторические исследования в арабском мире. Они дают возможность

исследователям получить доступ к обширным архивам и базам данных, которые ранее были недоступны из-за географических ограничений. Благодаря этим технологиям стало проще находить нужную информацию, так как цифровые источники позволяют осуществлять эффективный поиск и перекрестные ссылки. Кроме того, оцифровка помогает сохранять ценные исторические документы, предотвращая их разрушение и обеспечивая их долгосрочное сохранение.

Существует множество цифровых архивов и баз данных, связанных с арабской историей. Некоторые из них имеют прямое отношение к изучению арабской истории, например, Цифровая библиотека Ближнего Востока (DLME) [1], которая содержит оцифрованные рукописи и исторические документы Ближнего Востока, включая арабский мир.

Также стоит отметить Мактакба аш-Шамяля (араб. المكتبة الشاملة) [2]— одну из самых крупных в мире онлайн-библиотек исламской и арабской литературы, которая насчитывает более 7000 книг. Она была запущена в апреле 2005 года. В январе 2006 года была добавлена возможность добавлять/удалять книги. В июне 2008 года появилась возможность просмотра цитат в оригинальных источниках. Для пользователей доступны клиенты под Windows, написанные на VB6, а также клиенты под Android и iOS. В марте 2012 года была запущена официальная спонсорская программа. Кроме того, для поиска книг используется поисковик "Бахис аш-Шамиль".

Arab Collections Online (ACO) [3]— это общедоступная цифровая библиотека общедоступного контента на арабском языке. В настоящее время ACO предоставляет цифровой доступ к 17 699 томам по 10 473 темам, взятым из богатых арабских коллекций выдающихся научных библиотек.

Еще одним примером является проект Bibliotheca Arabica, цель которого — оцифровка рукописей арабского мира. Все эти инициативы показывают, что оцифровка становится все более значимой для сохранения и повышения доступности исторических источников в арабском мире.

Трансформация методологии источников

Изменение подходов к анализу исторических источников в арабском мире стало возможным благодаря интеграции цифровых инструментов и методологий. Ученые и исследователи все чаще применяют такие методы, как оптическое распознавание символов (OCR), геопространственный анализ и визуализация данных, для обработки и интерпретации исторических данных. Это значительно ускоряет процесс исследования и расширяет возможности изучения исторических записей. Кроме того, использование машинного обучения и обработки естественного языка позволяет выявить закономерности и связи в больших объемах данных, что обогащает исторические повествования.

Современные цифровые технологии привели к серьезным изменениям в подходе исследователей к изучению истории арабского мира. Прежде всего, они дали возможность получить доступ к большому количеству первичных источников, которые ранее были недоступны или труднодоступны. Среди них — тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы, а также другие формы данных. Благодаря новым технологиям, ученые получили возможность анализировать эти данные с использованием различных инструментов. Например, компьютерный контент позволяет быстро просматривать большие объемы текста и выделять ключевые темы, концепции или персонажей. Кроме того, цифровые карты и геопространственный анализ помогают ученым визуализировать географическое распространение исторических событий или явлений. Наконец, современные технологии упрощают сотрудничество между исследователями. Они могут легко обмениваться данными, методами и результатами через интернет, что способствует более широкому распространению знаний и стимулирует новые формы коллективного исследования.

В настоящее время цифровые архивы арабских стран играют важную роль в сохранении и обеспечении доступа к историческим, культурным и образовательным материалам. В этих архивах содержится обширный набор документов, включая исторические материалы, рукописи, фотографии, карты,

аудио- и видеозаписи и многое другое. Эти цифровые архивы являются ценным ресурсом для исследователей, студентов и всех, кто интересуется историей и культурой арабского мира.. Одним из таких проектов является оцифровка и каталогизация рукописей Зайди [4], которые позволяют более глубоко изучать исламскую традицию Зайди в Йемене. Это дает возможность получить представление об историческом и теологическом развитии этой ветви ислама.

Цифровая библиотека Катара [5] —это богатый онлайн-ресурс, предоставляющий доступ к обширной коллекции исторических документов, связанных с Персидским заливом и арабским миром в целом. Он включает рукописи, карты, фотографии и многое другое, дающее представление об истории и культуре региона.

Фонд Arab Image Foundation [6]— это организация, которая занимается сбором, хранением и оцифровыванием фотоматериалов с Ближнего Востока, Северной Африки и арабской диаспоры. В настоящее время её коллекция насчитывает более 600 тысяч фотографических объектов, охватывающих Ливан, Сирию, Палестину, Иорданию, Египет, Марокко, Ирак, Иран, Мексику, Аргентину и Сенегал. Фонд предлагает новый взгляд на историю и визуальную культуру

Цифровой архив публичной библиотеки короля Абдель Азиза (Саудовская Аравия) [7]. Этот цифровой архив содержит широкий спектр исторических документов и материалов, связанных с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом, включая рукописи, фотографии и газеты региона.

Цифровой архив Национальной библиотеки Египта [8]. Национальная библиотека Египта располагает цифровым архивом, содержащим разнообразную коллекцию исторических материалов, включая рукописи, редкие книги и периодические издания.

Память о Палестине. [9]: Этот сайт посвящен сохранению истории и памяти Палестины. Он содержит множество документов, фотографий и личных рассказов, связанных с палестинским опытом.

Марокканские маршруты памяти [10]. Этот проект в области искусства и наследия исследует местное живое наследие Марокко посредством серии сеансов памяти, посвященных наследию повседневной жизни людей. Затем воспоминания были распространены через инсталляцию *Zelige Door* на Голборн-роуд, включая цифровую интерактивную сенсорную карту Голборн-роуд (также известную как Маленькое Марокко).

Маалама. [11] платформа для цифрового сохранения марокканского культурного наследия: это веб-сайт, на котором в цифровой форме документируется информация о марокканском обществе и цивилизации различных исторических периодов.

Al Manhal [12] — поставщик полнотекстовых баз данных научной информации из арабских стран. Продукт предназначен для исследователей, специализирующихся на изучении Ближнего Востока, и включает в себя сборники книг, журналов и диссертаций.

В целом цифровые архивы и базы данных меняют способы поиска и доступа историков к источникам в арабском мире. Эти ресурсы предоставляют исследователям доступ к огромному количеству ранее недоступной информации, а также позволяют осуществлять более быстрый и эффективный поиск. Однако важно отметить, что не все цифровые источники надежны и подходят для использования в исследованиях. Поэтому важно проявлять осторожность и критически оценивать информацию, полученную из цифровых источников.

Заключение

Арабский мир обладает богатым историческим наследием, которое становится доступным благодаря новым и увлекательным инициативам в области цифровой истории. Будущее этой области выглядит очень перспективным, так как искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных и другие технологии продолжают активно продвигать анализ источников и исторические исследования в этом регионе.

Список использованных источников:

1. Цифровая библиотека Ближнего Востока.
<https://dlmenetwork.org/library/about/about>
2. Онлайн библиотека Мактабааш-Шамяля. <https://www.shamela.ws/>
3. Арабская коллекция онлайн. <https://dlib.nyu.edu/aco/>
4. The Zaydi Manuscript Tradition. https://www.ias.edu/digital-scholarship/zaydi_manuscript_tradition
5. Цифровая библиотека Катара. <https://www.qdl.qa/en>
6. Фонд арабских изображений. <https://stories.arabimagefoundation.org/>
7. Цифровой архив публичной библиотеки короля Абдель Азиза.
<https://www.kapl.org.sa/>
8. Цифровой архив Национальной библиотеки Египта
<https://www.egyptarchive.co.uk/>
9. Память о Палестине. <https://www.palestineremembered.com/>
10. Марокканские маршруты памяти. <https://aldaterra.com/aldaterra-projects/moroccan-memory-routes/>
11. Маалама. <https://ma3lama.com/>
12. Аль Манхал. <https://www.almanhal.com/>